

Aplicativo para Sistema de Inspeções de Equipamentos Médicos em Hospital Público de Grande Porte

Lucas Martins Primo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-6129-0852

Renato Souza Santana Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4428-751X

Samuel de Oliveira Lino
Faculdade de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6760-8326

Raul Nicolini Rodrigues
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-0149-2331

João Victor Castro Novais
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9540-7756

Selma Terezinha Milagre
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1645-1111

Resumo— Equipamentos críticos são aqueles cuja falha ou indisponibilidade pode acarretar riscos significativos à segurança do paciente, interrupção de serviços essenciais ou prejuízos ao funcionamento do estabelecimento de saúde. Tais falhas comprometem seu uso nos estabelecimentos de saúde, exigindo gestão rigorosa. Este trabalho propõe a digitalização da coleta de dados de inspeções por meio de um aplicativo móvel, a fim de otimizar a manutenção e aumentar a confiabilidade e a agilidade do monitoramento. O aplicativo registra dados em tempo real por meio de QR Code no equipamento, com autenticação de usuário, formulários padronizados específicos por setor, carimbos de data e hora e assinatura digital do técnico. Os dados são armazenados automaticamente em um repositório em nuvem (Firebase Realtime Database), com sincronização em tempo real e operação *offline-first*. O estudo foi conduzido em um hospital público de grande porte e alta complexidade; a validação inicial em cenários controlados indicou aderência ao fluxo de trabalho proposto, redução de ambiguidades na vinculação de registros a ativos e continuidade de uso sob conectividade variável. O desenvolvimento empregou *deep linking* e prototipagem no Figma. Os resultados sugerem que a digitalização das rotinas de manutenção pode apoiar a tomada de decisão gerencial com dados mais padronizados e oportunos.

Palavras-chave — Equipamentos críticos, Estabelecimento Assistencial de Saúde, Informatização, Aplicativo móvel, Manutenção.

I. INTRODUÇÃO

O Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) analisado é referência regional, com grande volume assistencial e parque tecnológico extensivo, o que torna a manutenção de equipamentos, especialmente os classificados como críticos, um componente estratégico para a continuidade e a segurança operacional. Em cenários dessa natureza, falhas e indisponibilidades impactam diretamente a qualidade do cuidado e a eficiência dos processos internos, exigindo soluções que aumentem rastreabilidade e padronização das informações.

A literatura científica sobre transformação digital em am-

bientes hospitalares aponta que a informatização de fluxos técnico-assistenciais e de engenharia clínica tende a elevar a completude e a qualidade dos registros, reduzir erros de transcrição, encurtar o ciclo de disponibilização de dados e dar suporte à tomada de decisão baseada em indicadores, sobretudo quando apoiada por captura móvel, registros estruturados e integração com repositórios corporativos [1–3]. Revisões e estudos de caso indicam ainda que sistemas de gestão computadorizada da manutenção, combinados a aplicativos móveis, favorecem a conformidade a protocolos, a auditabilidade e o acompanhamento longitudinal de ativos em tempo quase real [2, 4].

No que se refere à identificação inequívoca de equipamentos e ao acesso contextual a instruções, formulários e históricos, relatam-se aplicações de QR Code em hospitais para gerenciamento de ativos, treinamento de equipes e apoio à manutenção, com ganhos de eficiência e redução de ambiguidade na associação entre registro e equipamento [5, 6]. Em paralelo, avanços na arquitetura de aplicativos móveis, como o uso de *deep linking* para endereçar telas internas com parâmetros, têm sido explorados para encurtar caminhos de navegação e abrir diretamente o conteúdo pertinente ao contexto do usuário [7]. Para persistência e sincronização, observam-se abordagens baseadas em bancos de dados *NoSQL* com atualização em tempo real e operação *offline-first*, adequadas a áreas com conectividade intermitente [8, 9].

Motivado por essas evidências, este trabalho tem por objetivo informatizar as inspeções de equipamentos críticos por meio de um aplicativo móvel que identifica o ativo via QR Code, aciona *deep linking* para o formulário específico e registra os dados na nuvem com carimbo temporal e assinatura digital do responsável. A contribuição reside na adaptação dessas diretrizes tecnológicas ao contexto de um EAS público de alta complexidade, com desenho de fluxo centrado no usuário, preparação do modelo de dados para relatórios gerenciais e avaliação inicial de viabilidade operacional. Na discussão, os resultados são cotejados com relatos da literatura sobre digitalização de fluxos de manutenção e uso de QR Code em ambiente hospitalar, destacando implicações práticas, limitações e oportunidades de evolução [2, 5].

Por fim, como parte da contribuição tecnológica, adotou-se o *framework* Flutter para o cliente móvel e o Firebase Realtime Database para a persistência em nuvem com sincronização em tempo real e operação *offline-first*, o que alinha a solução às recomendações de sincronização e confiabilidade em cenários móveis. A menção desses elementos na introdução delimita a abordagem arquitetural, enquanto os pormenores de implementação permanecem descritos na seção de Metodologia [8, 9].

II. METODOLOGIA

Esta seção descreve o desenho, a implementação e a validação inicial do aplicativo desenvolvido para informatizar inspeções de equipamentos críticos em ambiente hospitalar, alinhando escolhas de arquitetura a evidências sobre digitalização de rotinas de manutenção, uso de aplicativos móveis em fluxos operacionais e identificação de ativos com QR Code [2, 4–6].

A arquitetura adotada é centrada no cliente móvel e na nuvem. Foi utilizado o *framework* Flutter para o desenvolvimento do aplicativo e o Firebase Realtime Database como repositório principal de dados. No cliente, a captura de QR Code aciona o roteamento por *deep linking*, mecanismo que permite abrir diretamente a tela correspondente ao equipamento identificado, reduzindo passos de navegação e erros de seleção [7]. Para armazenamento e sincronização, emprega-se um banco *NoSQL* com atualização em tempo real e operação *offline-first*, de modo a manter continuidade de uso em áreas com conectividade intermitente e a realizar reconciliação quando a rede é restabelecida [8, 9].

A identificação do ativo ocorre no ponto de uso, a partir da leitura do QR Code afixado no equipamento, que referencia o patrimônio e o contexto setorial. Após a leitura, o aplicativo carrega o formulário específico daquele ativo, com preenchimento de campos quando aplicável, o que minimiza ambiguidades na associação entre registro e equipamento e acelera a execução das rotinas de inspeção. Estudos relatam que o emprego de QR Code em hospitais facilita o acesso a instruções, históricos e rotinas de manutenção e melhora a precisão dos registros [5, 6].

A camada de dados foi modelada para contemplar usuários e perfis, equipamentos, formulários por setor e registros de inspeção com carimbo temporal e assinatura digital do responsável. O controle de acesso segue o perfil do usuário, e as regras de segurança restringem leitura e escrita ao escopo autorizado. A sincronização realiza persistência local imediata no dispositivo, envio assíncrono assim que houver rede e reconciliação no servidor com base em carimbos temporais para prevenção de conflitos. Essas estratégias são recomendadas em cenários móveis que exigem rastreabilidade, tempestividade e auditabilidade, e encontram respaldo em relatos de informatização de fluxos e de sistemas de manutenção computadorizada em saúde [2–4, 8, 9].

As funcionalidades centrais incluem autenticação com *login* individualizado, leitura de QR Code e abertura do formulário via *deep linking* [7], validação de campos obrigatórios, registro automático de data e hora, coleta de assinatura digital para validação do encerramento, envio assíncrono dos dados

e disponibilização para extração periódica e elaboração de relatórios gerenciais. A combinação de captura móvel, identificação inequívoca do ativo e registros estruturados está em consonância com benefícios descritos para a digitalização de fluxos de manutenção em ambientes hospitalares [2, 4].

As telas principais foram prototipadas em ambiente colaborativo, contemplando captura de QR Code, *login*, seleção de setor e formulários de inspeção, como ilustrado na Figura 1. A implementação evoluiu em iterações curtas, com ciclos de desenvolvimento e teste voltados à leitura confiável do QR Code em diferentes condições de iluminação, à resolução estável do *deep linking*, à integridade dos registros submetidos, à sincronização após perda e retomada de rede, à consistência da assinatura digital e à responsividade das telas.

Para a validação inicial, foram conduzidos testes funcionais e de usabilidade em cenários controlados que simulam rotinas reais de inspeção. Foram observados a taxa de sucesso na leitura do QR Code com abertura do formulário correto, o tempo até a disponibilidade do registro no repositório após sincronização, a completude de campos obrigatórios, a concordância com registros de referência e a estabilidade da operação *offline-first* durante períodos de desconexão. A seleção dessas métricas segue recomendações de estudos sobre informatização de fluxos operacionais com aplicativos móveis em saúde, que enfatizam completude, tempestividade e auditabilidade como critérios para análise de viabilidade [2–4]. Definiram-se critérios de aceitação a priori (metas mínimas para completude e latência de sincronização e ausência de divergências críticas nos registros), utilizados para orientar ajustes de interface e priorização de desenvolvimento.

Fig. 1. Protótipo do aplicativo desenvolvido no Figma. Fonte: autoria própria.

III. RESULTADOS

A interação entre usuários e sistema foi estruturada a partir de dois perfis complementares, técnico e gerente, conforme sintetizado no diagrama de caso de uso da Figura 2. O técnico executa rondas gerais, rondas setoriais e inspeções, realizando a coleta primária de dados no ponto de uso. O gerente consulta o repositório para consolidação, acompanhamento de indicadores e emissão de relatórios periódicos. Esse desenho explicita responsabilidades, pontos de entrada no sistema e o fluxo de informação entre coleta em campo e uso gerencial, favorecendo rastreabilidade e auditoria de cada etapa. Na implementação, os perfis foram mapeados a permissões de leitura e escrita no repositório em nuvem, com escopos que restringem o acesso a setores e funções compatíveis com cada papel, o que se refletiu na navegação e nas operações habilitadas após a autenticação.

Fig. 2. Diagrama de caso de uso do usuário com o aplicativo.

A tela de *login*, apresentada na Figura 3, materializa o controle de acesso definido na arquitetura. O aplicativo, desenvolvido no *framework* Flutter, utiliza o serviço de autenticação do Firebase com credenciais individuais. Após validação, o cliente recebe um token de sessão que habilita as operações autorizadas e é renovado de forma transparente, evitando interrupções durante o preenchimento de formulários. Regras de segurança no repositório controlam, no lado do servidor, quais caminhos de dados podem ser lidos ou atualizados por cada perfil. Nos testes de uso observou-se transição fluida para as etapas subsequentes e retorno imediato de mensagens de erro quando credenciais inválidas eram inseridas, sem perda de estado.

Fig. 3. Tela de *login*. Fonte: autoria própria.

A Figura 4 mostra a página inicial de setores, que organiza o trabalho do técnico por contexto assistencial. Essa tela funciona como filtro operacional antes da inspeção e também como ponto de partida para rotas abertas pela leitura do QR Code no equipamento. A leitura aciona o mecanismo de *deep linking*, que resolve a rota interna com os parâmetros do patrimônio e do setor, posicionando o técnico diretamente no formulário pertinente. O roteamento foi implementado com guardas de navegação que checam sessão ativa e escopo de acesso antes de carregar os campos, reduzindo riscos de registros fora de contexto.

Fig. 4. Aba de setores para execução das rondas. Fonte: autoria própria.

Durante as rondas, o registro é efetuado em formulários específicos por setor e por equipamento, como exemplificado na Figura 5. Os campos foram padronizados e implementados com validações no cliente e no servidor. No cliente, o Flutter aplica máscaras, faixas aceitáveis e obrigatoriedade, além de mensagens de retorno imediatas. No servidor, o Firebase valida a presença de chaves críticas, o tipo de dado esperado e o vínculo com o patrimônio do equipamento. Cada submissão recebe carimbo de data e hora, identificador único gerado no cliente, referência ao usuário autenticado e ao equipamento, compondo um trilho de auditoria elementar. O modelo de dados no Realtime Database foi organizado em nós lógicos para usuários, equipamentos, setores, formulários e inspeções, com índices definidos para consultas por período, por setor e por patrimônio. A leitura é reativa: alterações no repositório atualizam automaticamente as telas de acompanhamento quando o aplicativo está conectado.

← RESSONÂNCIA MAGNÉTICA...

1,5 T | ID: 11059/085222 | NS:MRR8291

Finalizado

	Nível de Hélio (%)	Horário (KHr)	Pressão (Psi)	Temperatura da Sala Técnica (°C)	Umidade da Sala Técnica (%)
linha 1	1	1	1	1	1
linha 7					
linha 5					
linha 3					

Finalizar Ronda

Fig. 5. Planilha de exemplo de um dos setores. Fonte: autoria própria.

A conclusão da inspeção é validada por assinatura digital do técnico, conforme a Figura 6. A captura ocorre em área dedicada, com sensibilidade à pressão e suavização de traço do dispositivo. A imagem é compactada e armazenada em formato apropriado, referenciada no registro da inspeção por identificador estável. Essa etapa acrescenta responsabilização

explícita e facilita conferências posteriores, inclusive para auditorias que exijam verificação de autoria.

21:36 44%

← RESSONÂNCIA MAGNÉTICA...

1,5 T | ID: 11059/085222 | NS:MRR8291

Finalizado

Assinatura

Limpar Confirmar

Fig. 6. Assinatura digital após finalizar uma ronda. Fonte: autoria própria.

O mecanismo de sincronização foi ativado no SDK do Firebase para Flutter, com persistência local que mantém os registros no dispositivo durante períodos de desconexão. As escritas são enfileiradas e transmitidas quando a conectividade é restabelecida. Em caso de conflito, prevalece o registro mais recente por carimbo temporal. Para evitar duplicidades, cada inspeção recebe um identificador gerado no cliente que é validado no servidor antes de consolidar a escrita. Nas telas gerenciais, a atualização é quase imediata quando há rede. Em cenários controlados, foi possível percorrer integralmente o fluxo, do acesso autenticado à sincronização dos registros, com leitura confiável do QR Code, abertura do formulário correspondente, validações ativas, coleta de assinatura e confirmação de envio. Durante desconexões simuladas, os registros permaneceram acessíveis e foram conciliados automaticamente após o retorno da rede, sem inconsistências aparentes.

Do ponto de vista funcional, os resultados evidenciam aderência da implementação ao modelo conceitual. A organização por setores reduziu erros de contexto no preenchimento. A padronização de campos e a dupla validação cliente

e servidor melhoraram a completude e a consistência dos dados. A vinculação entre identificação do equipamento, usuário autenticado e assinatura digital reforçou a rastreabilidade. O arranjo de índices e a leitura reativa facilitaram consultas e a geração de relatórios. Esses achados são qualitativos e referem-se ao comportamento do sistema nos testes realizados. A avaliação quantitativa de desempenho e de impacto, incluindo tempos por etapa, taxa de completude, estabilidade sob diferentes condições de conectividade e efeitos na geração de relatórios periódicos, integra a agenda de estudos subsequentes descrita no plano de avaliação do projeto.

IV. DISCUSSÃO

A análise dos resultados sugere efeito positivo na qualidade dos registros ao longo do fluxo de inspeção, com maior completude e melhor rastreabilidade dos dados coletados no ponto de uso. Esse comportamento é compatível com achados de estudos que relacionam informatização de rotinas de manutenção e uso de aplicativos móveis a ganhos de consistência e tempestividade informacional em ambientes hospitalares [2–4]. A associação direta entre registro e equipamento, realizada no local da inspeção, reduziu ambiguidades observadas em processos manuais, o que está alinhado a experiências prévias de adoção de identificadores visuais para gerenciamento de ativos.

Do ponto de vista de implementação, a sincronização com operação *offline-first* mostrou-se adequada para cenários com conectividade variável, preservando continuidade operacional e reconciliação posterior. Essa estratégia é recomendada na literatura para reduzir perdas de dados e atrasos de atualização em contextos móveis [8, 9]. A adoção em rotina exige, porém, atenção a fontes potenciais de erro não capturadas nos testes controlados, como degradação de etiquetas, rotação de inventário sem atualização cadastral e variações de iluminação que afetam a leitura óptica. Tais fatores reforçam a necessidade de governança de identificação física, políticas de substituição de etiquetas e procedimentos de verificação periódica.

A generalização dos achados deve considerar o contexto institucional analisado, que possui porte e complexidade assistencial elevados. A replicação em outras realidades depende de maturidade de processos, capacitação dos usuários e compatibilidade terminológica entre setores. Esses elementos organizacionais aparecem de forma recorrente em relatos de implantação de soluções digitais para manutenção em saúde e podem moderar os resultados observados.

Em termos de avaliação, a presente análise foi qualitativa e baseada em cenários controlados, o que limita inferências causais. Estudos quase experimentais e séries temporais, com indicadores previamente definidos de completude, tempestividade e não conformidades, são adequados para estimar o impacto operacional com maior precisão.

V. CONCLUSÃO

A informatização das inspeções de equipamentos críticos apresentou viabilidade técnica e aderência ao fluxo de trabalho do estabelecimento analisado, com indícios de melho-

ria na padronização e na rastreabilidade dos registros. Esses achados dialogam com a literatura sobre digitalização de rotinas operacionais em hospitais e sinalizam potencial para apoiar decisões gerenciais com dados mais tempestivos.

Para consolidar a solução, recomenda-se avançar em três frentes complementares: monitoramento contínuo de qualidade de dados com indicadores objetivos; fortalecimento da governança de identificação física e de cadastro de ativos; capacitação e suporte aos usuários, com ênfase na redução de variação entre setores. Como agenda de pesquisa, propõe-se avaliar efeitos sobre tempos de execução das inspeções, completude e consistência dos registros e estabilidade sob diferentes condições de conectividade, bem como explorar integrações com repositórios institucionais e painéis analíticos, mantendo foco em rastreabilidade, auditabilidade e proteção de dados.

REFERÊNCIAS

- [1] S. Zakerabasali, S. M. Ayyoubzadeh, T. Baniyadi, A. Yazdani, and S. Abhari, “Mobile health technology and healthcare providers: Systemic barriers to adoption,” *Healthcare Informatics Research*, vol. 27, no. 4, pp. 267–278, 2021.
- [2] F. Beniacoub, F. Ntwari, J.-P. Niyonkuru, M. Nyssen, and S. Van Bastelaere, “Evaluating a computerized maintenance management system in a low-resource setting,” *Health and Technology*, vol. 11, no. 3, pp. 655–661, 2021.
- [3] A. H. Zamzam, A. K. Abdul Wahab, M. M. Azizan, S. C. Satapathy, K. W. Lai, and K. Hasikin, “A systematic review of medical equipment reliability assessment in improving the quality of healthcare services,” *Frontiers in Public Health*, vol. 9, p. 753951, 2021.
- [4] N. El-Rashidy, S. El-Sappagh, S. M. R. Islam, H. M. El-Bakry, and S. Abdelrazek, “Mobile health in remote patient monitoring for chronic diseases: Principles, trends, and challenges,” *Diagnostics*, vol. 11, no. 4, p. 607, 2021.
- [5] H. Qin, C.-y. Liu, X. Zhou, X.-h. Wang, and H.-b. Jiang, “Design of the routine medical asset management system based on the mobile QR code,” *China Medical Devices*, vol. 31, no. 2, pp. 106–108, 2016.
- [6] L. Ma, Y. Mu, L. Wei, and X. Wang, “Practical application of QR code electronic manuals in operating theater equipment management and training,” *Frontiers in Public Health*, vol. 9, p. 726063, 2021.
- [7] T. Azim, O. Riva, and S. Nath, “ulink: Enabling user-defined deep linking to app content,” in *Proceedings of the 14th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services*, MobiSys ’16, (Singapore), ACM, 2016.
- [8] C. Khawas and P. Shah, “Application of firebase in android app development: A study,” *International Journal of Computer Applications*, vol. 179, no. 46, pp. 49–53, 2018.

- [9] K. Kottursamy, G. Raja, J. Padmanabhan, and V. Srinivasan, "An improved database synchronization mechanism for mobile data using software-defined networking control," *Computers & Electrical Engineering*, vol. 57, pp. 93–103, 2017.